

**BOLALAR VA O'SMOIRLARGA KUTUBXONA – AXBOROT XIZMATINI
KO'RSATISH TAMOYILLARI****ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ****PRINCIPLES OF PROVIDING LIBRARY-INFORMATION SERVICES TO
CHILDREN AND ADOLESCENTS****Izzatillo Olimov Saidmurod o'gli****O'zbekiston davlat san'an va madaniyat instituti
Kutubxona – axborot faoliyati fakulteti 3-kurs talabasi
Electron pochta: Izzatilloolimov7735@gmail.com****Mirsoat Is'hoqov****“Kutubxona – axborot faoliyati”
kafedrasi katta o'qituvchisi, dotsent, talabning ilmiy rahbari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582034>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada kutubxona-axborot faoliyati tizimida bolalar va o'smirlarga xizmat ko'rsatishdagi yo'l-yo'riqlar, kutubxonachilardagi pedagogik mahoratning naqadar dolzarbligi, sohadagi muammo, kamchiliklar va ularni bartaraf etish choralari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Mutolaa, ehtiyoj, resurs, ma'naviyat, metodika, mustaqil bilim olish.

Abstract: This article outlines guidelines for serving children and adolescents in the library and information system, the relevance of pedagogical skills among librarians, problems in the field, shortcomings, and measures to eliminate them.

Keywords: Reading, need, resource, spirituality, methodology, independent learning.

Аннотация: В статье изложены основные принципы обслуживания детей и подростков в библиотечной и информационной системе, актуальность педагогических навыков библиотекарей, проблемы в этой области, недостатки и меры по их устранению.

Ключевые слова: Чтение, потребность, ресурс, духовность, методология, самостоятельное обучение.

Bilim, ta'lim, mutolaa va kitoblar bilangina mukammal bo'luvchi intellektual kapitalni takomillashtirish davlat taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shadi. Bugungi kunda axborot-kommunikasiya texnologiyalarining jadal o'sishiga qaramay, aynan kitob va mutolaa – jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy rivojlanishining asosiga aylanmoqda. Global axborot jamiyatining shakllanishi va jadal ijtimoiy o'zgarishlar davrida kitob – bilim va mutolaa manbai sifatida har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kitobni uqqan holda mutolaa qilish axborot va bilimlarni, ta'limni o'zlashtirish, shuningdek, madaniy ko'nikmalarni oshirishning asosiy vositalaridan biriga aylanmoqda va shu sabab kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiqdir.

Afsuski, so'nggi yillarda yoshlar kutubxonalardagi ma'lumot va axborot xizmatlaridan asosan uy vazifalarini bajarishda foydalanishmoqda. Shuning uchun ham kutubxonachilar

o'ziga nima kerakligini unchalik bilmagan va bilishga unchalik ham intilmagan foydalanuvchi bilan ma'lumot berish oldidan savol-javob o'tkazish ancha qiyin kechmoqda. Bunday savol-javoblar odatda foydalanuvchining mavzuga qiziqishi, xabardorlik darajasi, izlanayotgan ma'lumot qanday maqsadlarda ishlatilishiga oid tasavvuriga bog'liq bo'ladi.

Bunda vaziyatni chigallashtiruvchi ba'zi omillar mavjud bo'lib, ular quyidagi holatlarda namoyon bo'ladi:

Birinchidan, kutubxona xodimi o'quvchi maktab kutubxonasida manbalarni izlash malakasini shakllantirib ulgurgan deb hisoblashi natijasida o'quvchiga yetarli e'tibor bermasligi;

Ikkinchidan, o'qituvchilar o'quvchilarga uy vazifasini berish chog'ida ularning o'zlari uchun oson ko'ringan vazifani bajarish keng ko'lamli izlanishlarni talab qilishi va qancha manbadan foydalanish kerakligi haqida yetarli tasavvurga ega bo'lmasligidir. Bundan tashqari ularning o'quvchilarga internetdan foydalanishni ma'n qilishi, o'quvchilarning ba'zi kerakli ma'lumotlarni topishi va samarali foydalanishiga imkon bermaydi. [6]

Aholiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada rivojlantirish, kitobxonlikni keng ommalashtirish, «Kitobsevar millat» umummilliy g'oyasini amalga oshirish bo'yicha 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish ishlari davom etmoqda So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati yoshlar bilan ishlashni ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilagan. Xususan, 2020 yilda qabul qilingan "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi qonun va boshqa qarorlar asosida kutubxonalar faoliyati ham yangilanmoqda. Shunga binoan bosma nashr manbalari va kataloglardan foydalanish ancha urinishlar va vaqtini talab qilganligi va elektron manbalardan foydalanish ancha oson bo'lganligi bois o'quvchilar va talabalar bosma nashrlardan foydalanishni unchalik yoqtirmayotgani bor gap. Shu boisdan yoshlar bilan ishlovchi kutubxonachi ushbu jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan ko'ra bilishi, ko'rilishi mumkin bo'lgan choralar strategiyasini ishlab chiqishi lozim.[3]

Vaholangki, kutubxonada muammolar va to'siqlar ham mavjud bo'lib buni bartaraf etish choralari ko'rilishi zarur.

1. Kutubxona infratuzilmasining eskirganligi: Ko'plab mahalliy kutubxonalar zamonaviy texnika, mebel va sharoitlar bilan jihozlanmagan.

Chekka xududlarda haligacha bolalar va o'smirlar uchun alohida o'quv xonalari, kompyuter jihozlari mavjud emas.

2. Kadrlar yetishmovchiligi: Kutubxonachilar orasida bolalar bilan ishlash bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tgan mutaxassislar soni kam.

Pedagogika va axborot texnologiyalarini yaxshi biladigan kutubxonachilar kamdan-kam uchraydi.

3. O'zbek tilidagi bolalar adabiyotining yetishmasligi: Xalqaro miqyosdagi bolalar kitoblarining o'zbek tilidagi tarjimalari kam.[1]

Bugungi kunda axborot savodxonligi axborotni topish, baholash, undan mas'uliyat bilan foydalanishdangina iborat bo'lib qolmasdan, yangi texnologiyalardan samarali foydalana bilish ham zarur. Aksariyat kutubxonachilar o'z vazifasini foydalanuvchiga kerakli ma'lumotni topib berish yoki kerakli ma'lumotni topishida yordamlashishdan iborat deb tushunishi xatodir. Lekin ular shuni unutmasliklari zarurki, yoshlar o'zlari topgan axborotlarni o'rganish va baholash uchun yetarli ma'lumotga ega emasliklari tufayli axborotni tartiblashtirishda kutubxonachining yordamiga muhtoj bo'ladilar. Bunday sharoitda kutubxonachi

foydalanuvchining savolini aniqlashtirishda ham ishtirok etishi lozim bo'lib, bu axborot madaniyatini shakllantirishning bir turi bo'lib hisoblanadi Kutubxonachi yoshlarning ma'lumot izlash jarayonida yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatolari bilan bir qatorda ular uchun mo'ljallangan axborot manbalari joylashtirilgan saytlardan ham xabardor bo'lishi, bir so'z bilan aytganda zamonaviy kutubxonachi bo'lishi lozim. Shuningdek, ko'pchilik yoshlar intellektual mulk tushunchasi bilan tanish bo'lmaganliklari bois internetdagi ma'lumotlar kimningdir mulki bo'lishi mumkinligini hayoliga ham keltirmagan holda ularni ko'chirib olishi, video yoki audiod fayllarni o'zlashtirilib olishi ular uchun oddiy holat bo'lishi mumkin. Bunday holatlar kutubxonachilar tomonidan hisobga olinishi va foydalanuvchilarning axborot savodxonligini oshirishda, albatta, e'tiborga olinishi darkor.[2]

Yoshlarning ma'lumotga bo'lgan ehtiyoji o'qitiladigan fanlar dasturlari asosida shakllanishi bois tajribali kutubxonachilar o'quvchilar va talabalar qanday ma'lumotlarni so'rab murojaat qilishlarini oldindan yaxshi bilishadi. Bunda kutubxonachining yaqin atrofdagi maktablarning o'quv dasturlari va uy vazifalari ketma-ketligi bilan tanish bo'lishi muhim ahamiyatga egadir. Maktab kutubxonalarida esa uy vazifalari ketma-ketligini belgilashda o'qituvchilar bilan oldindan maslahatlashib olish ham alohida ahamiyatga egadir.[4]

Psixologiya fanida o'quvchilarning biologik-jismoniy, psixologik jihatlariga ko'ra ularni 6 yoshdan 11 yoshgacha kichik maktab yoshi davriga kiritiladi. Bu yosh davriga ajratish qat'iy va mutlaq tarzda qabul qilinmasada, umumiy holatda bola idrokining o'tkirligi, aniqligi, qiziquvchanligi, ishonuvchanligi, hayoliy dunyosining yorqinligi, xotirasining kuchliligi bilan boshqa yoshdagi o'quvchilardan ajralib turadi

Bola shu paytgacha bevosita kattalar rahbarligida u yoki bu axborotlarni egallab kelgan bo'lsa, endi u o'z xohish irodasi bilan, muayyan motivasiyaga asoslangan holda zarur ma'lumotlar va axborotlar olishga, o'z oldiga aniq maqsad va vazifa qo'yishga harakat qiladi. Bu yoshdan bolalar o'qish, idrok qilish, o'zlashtirish texnikasi bilan tanishishning muayyan darajasiga erishgan bo'ladilar. [5]

Bolalarda so'z mantiq xotirasining mavjudligi ularda matoning ma'nosini tushunib, esda olib qolish jarayonining samaradorligini oshirishga katta imkoniyatlar yaratadi. Yoshlarning o'qish faoliyatiga qiziqish, moyillik, keyinchalik predmetning mazmuniga qiziqishni vujudga keltiribgina qolmay, balki bilim olish ehtiyojini tug'diradi, o'qish motivlarini ham tarkib toptiradi.

Bugungi kunda kutubxona axborot xizmati ko'rsatishda o'smirlar guruhiga alohida e'tibor berilayotganligining asosiy sabablari quyidagilardir:

- 1) Fan-texnikaning rivojlanishi natijasida ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarning o'zgarayotganligi;
- 2) Axborot tizimining misli ko'rilmagan darajada kengayishi tufayli o'smirlar onglilik darajasining oshishi;
- 3) O'smirlarning dunyo voqealaridan, tabiat va jamiyat qonunlaridan yetarli darajada xabardorligi;
- 4) Jismoniy va aqliy kamolotlarining jadallashganligi;
- 5) O'smirlar bilan ishlashda ma'naviy ma'rifiy tartibga alohida yondashish zarurligi,
- 6) Shaffoflik, ijtimoiy adolat, demokratiya normalarining ijtimoiy hayotdan to'la o'rin olayotganligi;

Xolbuki, mamlakatimizning kelajagi bo'lgan yosh avlodni har tomonlama kamolotga erishgan shaxslar sifatida tarbiyalash, ularni ilk yoshlik davridan ilm-fan, ijod, yaratuvchilik va ma'naviyatga yo'naltira bilish tarbiyaning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Jumladan oilada ham ta'lim-tarbiya jarayoni qanchalik erta va maqsadga muvofiq tarzda yo'lga qo'yilsa, uning ijobiy samarasi ham shunchalik yuqori bo'lishi dunyo tajribasida ham, milliy qadriyatlarimizda ham o'z ifodasini topgan. Bugungi yuksak texnologiyalar asrida televizorlar, internet o'yinlari, uyali telefonlar bolalar hayotidan keng o'rin egallab borayotgan bir davrda ularning ma'naviy oziqlanishi, ma'lumot olishi, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishida kitob mutolasining ahamiyatini anglab yetish o'ta dolzarb masaladir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH.M. "Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob halqimiz bilan birga quramiz". Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 485 b.
2. Mirziyoyev SH.M. "Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz". I jild Toshkent: O'zbekiston, NMIU, 2017. – 592 b.
3. Mirziyoyev SH.M / Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish halqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. [Prezident Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi] // "Xalq so'zi" gazetasi, 2017 yil, 4 avgust.
4. Yo'ldoshev E. Bolalar o'qishiga rahbarlik qilish. Toshkent: O'zbekiston, 2012. 266 b.
5. Pedagogika. Ensiklopediya 1-jild. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. 318 b.
6. Pedagogika Ensiklopediya 2-jild, Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2015. 374 b.